

**ФИТОНЕМАТОДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТРЯДА TYLENCHIDA
(FILIPJEV, 1934) THORNE, 1949 НА ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУРАХ
ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА**

Бекмуродов Абдужаббор Сатторович

Доктор философии по биологическим наукам, доцент. Заведующий
кафедрой Зоологии Термезского государственного университета.

babdujabbor@mail.ru

Иброхимова Мархабо

Студентка факультета естественных наук Термезского государственного
университета. marhabo@mail.ru

Туропова Мухлиса

Магистрант кафедры Зоологии Термезского государственного
университета. shavkatpardayev63@gmail.com

ABSTRACT

The article provides data on the distribution of plant nematodes representatives of the order Tylenchida (Filipjev, 1934) Thorne, 1949 on fruit crops of Southern (Surkhandarya region) Uzbekistan. As a result of the study, 32 species of phytonematodes were registered in the root system and root soil of fruit trees. The root system and root soil of fruit trees were dominated by phytohelminths of nonspecific pathogenic effect of species *Tylenchus davainei*, *Filenchus filiformis*, *Psilenchus hilarulus*, *D. myceliophagus*; and phytohelminths of specific pathogenic effect were dominated by species *Tylenchorhynchus cylindricus*, *T.brassicae*, *Bitylenchus dubius*, *Merlinius brevidens*, *Rotylenchus robustus*, *Helicotylenchus dihystrera*, *H. erythrinae*, *Pratylenchus pratensis* and *Ditylenchus dipsaci*.

KEY WORDS

Order Tylenchida, phytonematodes, fruit crops, root system, rhizosphere, phytohelminths of nonspecific pathogenic effect, phytohelminths of specific pathogenic effect.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день в мире обеспечение населения разнообразными высококачественными фруктами является одной из важнейших задач. При выполнении этих задач большое значение имеет борьба с различными вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений.

К числу наиболее опасных патогенов растений относятся и фитогельминты – паразитические нематоды, которые не только снижают количество урожая ряда важнейших плодовых культур, но и существенно ухудшают его качество. Особенно, в последние годы высокая вредоносность от паразитических фитонематод плодовых деревьев и кустарников, привело к снижению урожайности и ухудшению качества продукции. Поэтому важное научно-практическое значение приобретает раскрытие разнообразие фитонематод плодовых культур, особенности их распространения, определение паразитических видов и разработку интегрированных мер борьбы с ними.

Отряд Tylenchida занимает особое место в системе фитогельминтологии, так как он имеет в своем составе центральную и важнейшую группу фитонематод, представленную типичными фитогельминтами: патогенными формами, вызывающими болезни растений – фитогельминтозы.

При изучении некоторых культур и их нематологической фауны выясняется, что потери урожая определяются не только вредоносной деятельностью “стиллетных нематод” отряда тиленхид. Формы этой группы нематод участвуют и в процессах сапробиотического распада и расширяют объем пораженных участков растительной ткани в результате энергичной инокулирующей функции [11, 446 с.].

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

В Узбекистане фитонематоды плодовых деревьев мало изучены. Фитогельминтологические исследования на фитонематодах плодовых деревьев Южного Узбекистана проводили Ш.Х. Хуррамов, А.С.Бекмуродов [4, 98-102.], А.С. Бекмуродов, М.И. Абдужалилова [1, С.117-120], А.С. Бекмуродов, Г.Б.Арамова [2, С.47-49].

С целью изучения видового состава и распространения, биоэкологических особенностей фитонематод плодовых культур в период с 2021 по 2022 годы были собраны фитонематоды из прикорневой почвы и корневой системы растений в 12 фермерных хозяйствах 6 районов Сурхандарьинской области Республика Узбекистан. Исследования проводились общепринятым маршрутным методом [10; С. 338-369].

Материалом для настоящей работы послужили образцы некоторых плодовых деревьев (яблони (*Malus domestica* L.), (абрикос обыкновенный (*Prunus armeniaca* L.), персик обыкновенный (*Persica vulgaris* Mill.)), собранные на плодовых садах в условиях Сурхандарьинской области. Заготовку образцов для анализа проводили в летний период 2021-2022 годов. Исследования проводились общепринятым маршрутным методом [11, -446]. Для изучения нематодологического комплекса плодовых деревьев собрано и проанализировано 300 - растительных и 300 - почвенных проб. Из них различными методами извлечено 1154 особей фитонематод.

Фитонематоды извлекали вороночным методом Бермана и фиксировали 4 % раствором формалина. Просветление нематод производили в смеси глицерина со спиртом (1:3) и для камеральной обработки материала готовили постоянные препараты на глицерине по методике Сайнхорста [12, – Р.67-69]. Почвенные образцы на наличие цистообразующей нематоды обычно анализировали по стандартной методике Деккера [5, 445 p].

Видовой состав нематод изучали под микроскопом МБР-3. Для определения видов использовали морфометрические показатели, полученные по общепринятой формуле De Man [6, 104 p.] в ее модификации по Micoletzky [8, – 650 p.]. Степень доминирования фитонематодов в растительных и почвенных пробах определяли из процентного состояния особей отдельных видов к числу всех обнаруженных Witkowsky [7, – 53 p.].

РЕЗУЛЬТАТЫ

За весь период фитогельминтологических исследований плодовых культур на территории южного Узбекистана представители отряда Tylenchida, нами

выявлено 32 видов фитонематод. Обнаруженные виды относящихся к 3 подотрядам (Tylenchina, Criconematina, Hexatyliina), 6 надсемействам (Tylenchoidea, Dolichodoroidea, Hoplolaimoidea, Criconematoidea, Anguinoidea, Sphaerularioidea), 9 семействам (Tylenchidae, Dolichodoridae, Psilenchidae, Hoplolaimidae, Pratylenchidae, Meloidogynidae, Paratylenchidae, Anguinidae, Sphaerulariidae), 12 подсемействам (Tylenchinae, Dolichodoridae, Tylenchorhynchinae, Psilenchinae, Rotylenchinae, Rotylenchoidinae, Pratylenchinae, Meloidogyninae, Paratylenchinae, Anguininae, Nothotylenchinae, Sphaerulariinae) и 15 родам (Tylenchus, Filenchus, Aglenchus, Tylenchorhynchus, Bitylenchus, Quinisulcius, Merlnius, Psilenchus, Rotylenchus, Helicotylenchus, Pratylenchus, Paratylenchus, Ditylenchus, Nothotylenchus, Prothallonema).

Фитогельминты неспецифичного патогенного эффекта. В нашем материале они представлены 13 видами:

Tylenchus davainei Bastian, 1865 зарегистрирован в корнях и ризосфере растений яблони и абрикоса в Музрабадского, Ангорского районов Сурхандарьинской области.

Filenchus filiformis (Butschli, 1873) Meyl, 1961 найден в корнях и ризосфере растениях яблони, абрикоса и персика в Кумкурганского, Термезского, Музрабадского, Ангорского районов Сурхандарьинской области.

F. leptosoma (De Man, 1880) Andrassy, 1972 найден в корнях и ризосфере растений яблони в Бандыханского и Ангорского районов Сурхандарьинской области.

F. thornei (Andrassy, 1954) Andrassy, 1980 зарегистрирован в корнях и ризосфере растений абрикоса в Ангорского района Сурхандарьинской области.

Aglenchus agricola (De Man, 1884) Meyl, 1961 обнаружен в ризосфере растений яблони в Музрабадского района Сурхандарьинской области.

Psilenchus hilarulus De Man, 1921 обнаружен в корнях и ризосфере растениях яблони, абрикоса и персика в Кумкурганского, Музрабадского и Ангорского районов Сурхандарьинской области.

D. intermedius (De Man, 1880) Filipjev, 1936 обнаружен в корнях и ризосфере растений яблони Ангорского районов Сурхандарьинской области.

D. myceliophagus Goodey, 1958 найден в корнях и ризосфере растений абрикоса в Джаркурганского, Музрабадского и Ангорского районов Сурхандарьинской области.

D. triformis Hirshmann et Sasser, 1955 зарегистрирован в корнях и ризосфере растений яблони и персика в Бандыханского, Музрабадского районов Сурхандарьинской области.

Nothotylenchus acris Thorne, 1941 выявлен в корнях и ризосфере растений яблони в Музрабадского района Сурхандарьинской области.

N. exiguus Andrassy, 1958 обнаружен в ризосфере растений персика в Термезского района Сурхандарьинской области.

N. allii Khan et Siddiqi, 1968 найден в ризосфере растений абрикоса в Джаркурганского района Сурхандарьинской области.

Prothallonema asymmetricus Thorne, 1941 найден в ризосфере растений яблони в Ангорского района Сурхандарьинской области.

Фитогельминты специфичного патогенного эффекта. В наших исследованиях они представлены 19 видами:

Tylenchorhynchus cylindricus Cobb, 1913 зарегистрирован в корнях и ризосфере растениях яблони, абрикоса и персика в Бандыханского, Музрабадского районов Сурхандарьинской области.

T.brassicae Siddiqi, 1961 обнаружен в корнях и ризосфере растений яблони в Джаркурганского района Сурхандарьинской области.

T.claytoni Steiner, 1937 найден в корнях и ризосфере растений яблони в Ангорского района Сурхандарьинской области.

Bitylenchus dubius (Butschli, 1873) Siddiqi, 1986 зарегистрирован в корнях и ризосфере растениях яблони, абрикоса и персика в Кумкурганского, Джаркурганского, Музрабадского, Ангорского районов Сурхандарьинской области.

Quinisulcius capitatus (Allen, 1955) Siddiqi, 1971 обнаружен в корнях и ризосфере растений яблони, абрикоса и персика в Музрабадского и Ангорского районов Сурхандарьинской области.

Merlnius brevidens (Allen, 1955) Siddiqi, 1975 зарегистрирован в корнях и ризосфере растений яблони, абрикоса в Музрабадского и Ангорского районов Сурхандарьинской области.

Rotylenchus robustus (De Man, 1876) Filipjev, 1934 выявлен в корнях и ризосфере растений яблони, абрикоса в Музрабадского и Ангорского районов Сурхандарьинской области.

Helicotylenchus dihystra (Cobb, 1893) Sher, 1961 обнаружен в корнях и ризосфере растений яблони, абрикоса и персика в Термезского, Ангорского районов Сурхандарьинской области.

H. digitiformis Ivanova, 1967 найден в корнях и ризосфере растений абрикоса и персика в Термезского, Ангорского районов Сурхандарьинской области.

H. digonicus Perry, 1959 зарегистрирован в корнях и ризосфере растений яблони в Ангорского района Сурхандарьинской области.

H. erythrinae (Zimmermann, 1904) Golden, 1956 выявлен в корнях и ризосфере растений яблони, абрикоса и персика в Кумкурганского, Бандыханского, Шерабадского, Термезского, Музрабадского, Ангорского районов Сурхандарьинской области.

H. multicinctus (Cobb, 1893) Golden, 1956 обнаружен в корнях и ризосфере растений яблони, абрикоса и персика в Ангорского района Сурхандарьинской области.

H. pseudorobustus (Steiner, 1914) Golden, 1956 выявлен в корнях и ризосфере растений яблони в Джаркурганского и Ангорского районов Сурхандарьинской области.

Pratylenchus pratensis (De Man, 1880) Filipjev, 1936 выявлен в корнях и ризосфере растений яблони, абрикоса и персика в Кумкурганского, Бандыханского, Джаркурганского, Термезского, Музрабадского, Ангорского районов Сурхандарьинской области.

P. crenatus Loof, 1960 найден в корнях и ризосфере растениях абрикоса и персика в Бандыханского, Джаркурганского, Термезского, Музрабадского, Ангорского районов Сурхандарьинской области.

P. neglectus (Rensch, 1924) Filipjev et Sch. Stekhoven, 1941 найден в корнях и ризосфере растений абрикоса в Ангорского районов Сурхандарьинской области.

P. penetrans (Cobb, 1917) Filipjev et Sch. Stekhoven, 1941 выявлен в корнях и ризосфере растений яблони в Ангорского районов Сурхандарьинской области.

Paratylenchus hamatus Thorne et Allen, 1950 выявлен в корнях и ризосфере растений яблони в Музрабадского, Ангорского районов Сурхандарьинской области.

Ditylenchus dipsaci (Kuhn, 1857) Filipjev, 1936 зарегистрирован в корнях и ризосфере растениях яблони, абрикоса и персика в Термезского, Ангорского районов Сурхандарьинской области.

ОБСУЖДЕНИЕ

В результате фитогельминтологических исследований плодовых культур на территории южного Узбекистана представители отряда Tylenchida, нами обнаружено 32 видов фитонематод. Обнаруженные виды относящихся к 3 подотрядам, 5 надсемействам, 8 семействам, 11 подсемействам и 15 родам. В корневой системе и корневой почве плодовых деревьев преобладали фитогельминты неспецифического патогенного эффекта видов *Tylenchus davainei*, *Filenchus filiformis*, *Psilenchus hilarulus*, *D. myceliophagus*; среди фитогельминтов специфического патогенного эффекта преобладали виды *Tylenchorhynchus cylindricus*, *T. brassicae*, *Bitylenchus dubius*, *Merlinius brevidens*, *Rotylenchus robustus*, *Helicotylenchus dihystrera*, *H. erythrinae*, *Pratylenchus pratensis* и *Ditylenchus dipsaci*.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В течение исследований из фитогельминты неспецифического патогенного эффекта виды *Tylenchus davainei*, *Filenchus filiformis*, *Psilenchus hilarulus*, *D. myceliophagus* были выявлены в многочисленных экземплярах в корнях и

ризосфере плодовых деревьев. Из фитогельминты специфического патогенного эффекта доминировали виды *Tylenchorhynchus cylindricus*, *T.brassicae*, *Bitylenchus dubius*, *Merlinius brevidens*, *Rotylenchus robustus*, *Helicotylenchus dihystra*, *H. erythrinae*, *Pratylenchus pratensis* и *Ditylenchus dipsaci*.

Результаты, проведенные фитогельминтологические исследование показали, что фитонематоды представители отряда *Tylenchida* вызывают серьезные болезни плодовых культурах в условиях южного Узбекистана и причиняют большой экономической ущерб плодоводство Республики. Поэтому изучение распространение и видовой состав, биоэкологических особенностей и обоснование мер борьбы с этими вредителями имеет большое научно-практическое значение.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Bekmurodov A.S., Abdusalilova M.I. Fauna and Distribution of Phytonematodes of Apple Orchards in the Northern Regions of the Surkhandarya Region of Uzbekistan // *European Journal of Life Safety and Stability*. Spain. 2021. Vol. 11, P. 117-120.
2. Bekmurodov A.S., Aramova G.B. Phytonematodes of the apricot (*Prunus armeniaca*) in the southern regions of the Surkhandarya region of Uzbekistan // *JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*. M.S. India. 2021. No: Vol. 7, Issue 12, dec. P. 47-49.
3. Bekmurodov A.S. Yaxshiboyeva M.X., Muhammadiyeva L.A. Phytonematodes apple tree (*Malus domestica* L.) of Surkhandarya region of Uzbekistan // *WEB OF SCIENTIST: International scientific research journal*. Indonezia. Volume 3, Issue 5, May., 2022. P. 741-745.
4. Хуррамов Ш.Х., Бекмурадов А.С. Паразитические нематоды диких и культурных субтропических плодовых растений Средней Азии. *Российский паразитологический журнал*. 2021;15(1):98-102. <https://doi.org/10.31016/1998-8435-2021-15-1-98-102>
5. Dekker H. Nematodes of plants and the fight against them. – M. Kolos, 1972. 445 p.

6. De Man J.G. Die einheimischen, frei in der reinen erde und im siissen wasser Lebenden Nematoden. - Tijdschr // Nedrl. Dierk. Vereen, 1880. – V.5. – 104 p.
7. Witkowski T. Struktura zgrupowania nicieni zyjących w glebie upraw rolniczych // Stud. Soc. Sci. Torum. 1966. T.8. – No.3. – 53 p.
8. Micoletzky G. Die freilebenden Erd-Nematoden, mit besonderer Berucksichtigung der Steiermark un der Bukowina, zugleich mit einer Revision samtlicher nicht mariner, freilebender Nematoden in Farm von esenus-Beschreibungen und Bestimmungs-schlusselh // Arch. Naturgesch. -1922. Ant. A. – Vol. 87. – 650 p.
9. Kiryanova E. S., Krall E. L. Parasitic nematodes of plants and measures to control them. – Moscow: Nauka, 1969. – Vol. 1. 447 p.
10. Paramonov A.A. Experiments on the ecological classification of phytonematodes // Coll. scientific. Works of GELAN SSSR. – M., 1952. – T.6. – P. 338-369.
11. Paramonov A.A. Fundamentals of phytohelminthology. – M .: Nauka, 1964.T. II. – 446 p.
12. Seinhorst J.W. A rapid method for the transfer of nematodes from fixative to anhydrous glycerin // Nematologica. 1959. V. 4, № 1. – P. 67-69.